

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA GENDER TENGLIGI

Iskandarova Manzura Rejabbayevna

Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Xorazm viloyati filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656258>**Kirish.**

Davlat xizmatida sodir bo'layotgan kadrlar jarayonlari alohida emas va jamiyat hayotidan ajralmagan holda olib boriladi. Ijtimoiy jarayonlarning bir turi bo'lgan kadrlar jarayonlari davlat xizmatidagi kadrlar tarkibidagi ularning ob'ektivligi, takrorlanishi va tartibga solinishini hisobga olgan holda miqdoriy va sifatiy o'zgarishlardir. Davlat xizmatidagi kadrlar jarayonlarini kadrlar salohiyatidan oqilona foydalanish orqali kadrlar siyosatini amalga oshirishda muayyan natijalarga erishishga qaratilgan ketma-ket harakatlar, protseduralar, texnologiyalar, tadbirlar majmui sifatida aniqlash mumkin.

Kadrlar jarayonlarining ishtirokchilari davlat xizmatchilarining o'zlari hisoblanadi. Gender yondashuvi nuqtai nazaridan ular har doim ijtimoiy jins belgisiga ega bo'ladi, ya'ni ular ijtimoiy-demografik guruhlar vakillari sifatida harakat qilishadi.

Gender yondashuvi har qanday rejalashtirilgan tadbirni jinslarning qiziqishlari, ehtiyojlari, xususiyatlarini hisobga olgan holda baholashga asoslangan. Uning maqsadi gender tengligiga erishishdir, bu nafaqat erkaklar va ayollarning huquqlari va erkinliklarining tengligini, balki ularning shaxsiy, kasbiy niyatlarini amalga oshirish imkoniyatlarining tengligini, shuningdek, o'z manfaatlarini, qarashlarini, hukmlarini ifoda etish huquqlarining tengligini, har qanday manbalardan foydalanish imkoniyatini anglatadi.

Gender yondashuvi nuqtai nazaridan davlat xizmati aniq ierarxik tizim bo'lib, ma'lum bir sotsioprofessional muhitga ega bo'lib, bu erkak va ayol davlat xizmatchilarining kasbiy faoliyati ularning holati, roli, qadr — qimmatini va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllanadi, shakllanadi va takomillashtiriladi.

Davlat xizmatida rivojlanadigan gender munosabatlari har doim "hokimiyat" maqomiga ega bo'ladi, chunki ular ma'muriy davlat boshqaruvining turli darajalarida erkaklar va ayollarning kommunikativ o'zaro ta'siri orqali shakllanadi. Ular rasmiy belgiga bog'liq.

Gender yondashuvini hisobga olgan holda davlat xizmatidagi kadrlar jarayonlarining kesimi asosiy kadrlar jarayoni feminizatsiya hisoblanadi. Olimlar uzoq vaqtdan beri "*davlat xizmatidagi ayollar barqarorlik va ijtimoiy xavfsizlikka jalb qilinib, davlat xizmatchilarining ishchi kuchini asosan ayollar tashkil etishini*" payqashgan¹.

Ushbu tendentsiyani statistika ma'lumotlari ham tasdiqlaydi². Davlat darajasidagi davlat xizmati lavozimlarida, shuningdek davlat ta'sis sub'ektlari darajasida ayollarning 70% dan ortig'i va erkaklarning 30% dan kamrog'i ishlaydi.

Tahlil qilish uchun davlat xizmatida erkaklar va ayollar vakilligining vertikal qismini olganimizda vaziyat o'zgaradi. Feminizatsiya yo'qoladi va gender ierarxiyasi uchun joy qoldiradi. Masalan, yuqori guruhning "rahbari" toifasida erkaklar ancha ko'p. Ular 63,8 %, ayollar esa 36,2% ni tashkil qiladi. "Yordamchilar" toifasidagi yetakchi lavozimlar guruhi asosan erkaklar tomonidan namoyish etiladi: 71,5% ga nisbatan 28,5 %. Umuman olganda,

¹ Filatkina M. Civil servants: motives for choosing a place of work // Man and Labor. 2010. No. 8. P. 64-66.

² Composition of employees holding state (municipal) positions and positions in the state civil (municipal) service, by gender, age, length of service, education. URL: ([access date: 12/19/2011](#)).

ayolning davlat boshqaruvi sohasidagi mavqeini tahlil qilishda biz gender ierarxiasini kuzatamiz.

Ayollarning davlat sohasidagi mavqeining yuqoridagi tahlili davlat lavozimlarini taqsimlashda kadrlar nomutanosibligini ko'rsatadi va hokimiyat darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, unda ayollar shunchalik kam namoyon bo'ladi. Kadrlar siyosatidagi bunday holat davlat oldida butun jamoatchilik oldida hokimiyat tuzilmalarida, ayniqsa yuqori darajadagi kadrlar salohiyatini adolatli taqsimlash vazifasini qo'yadi.

Davlat xizmati xodimlarini feminizatsiya qilish bilan bir qatorda, kun tartibiga birinchisining sifatli kesimini ifodalovchi yana bir ijtimoiy jarayon — davlat xizmatchilarining kasbiy rivojlanishi va o'zini o'zi anglashi kiradi. Davlat xizmatida ayollarning kasbiy va rasmiy targ'iboti jarayoniga ikkita tizimni tashkil etuvchi va o'zaro bog'liq omillar ta'sir qiladi: tashqi va ichki muhit. Ichki muhitda gender stereotiplari shakllanib, ma'lum bir jins tasvirini yaratadi. Bu "*aralash patriarxiya*" muhiti sifatida ta'riflanishi mumkin, unda salbiy va ko'proq bag'rikenglik jinsi munosabatlari mavjud.

Agar biz davlat xizmatiga ta'sir etuvchi tashqi omillarni hisobga olsak, unda bu omillar davlatning mohiyati bilan belgilanadi, bu esa o'z navbatida milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda jamiyatdagi jinslarning xulq-atvorining madaniyati va axloqiy va axloqiy me'yorlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Jamiyatda qabul qilingan erkak va ayol xulq-atvor normalari istisnosiz barcha ijtimoiy institutlarni, shu jumladan davlat muassasalarini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi, ulardan biri davlat xizmatidir. Faoliyat, qat'iyatlilik, tashabbuskorlik, yetakchilik va boshqalar bilan bog'liq xatti-harakatlarining "erkak me'yorlari" davlat xizmatidagi gender munosabatlarining holat — rol tizimiga organik ravishda mos keladi, doimiy ravishda erkak va ayol-davlat xizmatchilari o'rtasidagi munosabatlarning ichki xulq-atvor muhitini takrorlaydi. Shu sababli, ayol davlat xizmatchilarining son jihatdan ustunligiga qaramay, davlat xizmatining o'zi erkaklarning boshqaruv lavozimlarida hukmronlik qilishga qaratilgan.

Davlat davlat xizmatini shakllantirish tamoyillariga — professionallik va malakaga rioya qilgan holda, shuni ta'kidlash kerakki, erkaklar va ayollarga nisbatan ularning gender kadrlar salohiyatini ochib berish uchun barcha sharoitlarni yaratish kerak. Ammo bu jarayonda ayol davlat xizmatchilari quyidagi omillar tufayli ko'proq himoyasiz guruhdir:

- *uzoq vaqt davomida oilaviy va kasbiy rollarni birlashtirish zarurati tufayli kasb munosabatlarini shakllantirishdagi sezilarli farqlar;*
- *an'anaviy rollarni taqsimlashda ko'plab gender munosabatlarining mavjudligi;*
- *ayollarning gender ijtimoiylashuvining o'ziga xos xususiyatlari;*

bunda ular o'zlarini erkaklarga nisbatan ikkinchi darajali narsa deb bilishadi va faqat erkaklar rahbarlik lavozimlarini egallashi va mazmunli qarorlar qabul qilishi mumkinligiga ishonishadi. Bu ushbu toifadagi ayollarning o'zini past baholashini ko'rsatadi. Ayollar o'zlarining kasbiy va martaba rivojlanish vektorini qurishda qo'llab-quvvatlash mexanizmlariga muhtoj.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, erkaklar va ayollar kasbiy amalga oshirish uchun turli xil motivlarga ega. Ayollar ko'proq ishni bajarishda tirishqoqlik va mas'uliyatga, erkaklar esa tezkorlik, nostandart va vazifalarni bajarish samaradorligiga ko'proq e'tibor berishadi.

Ayollarning ma'lum bir qismi uchun (ko'pincha 25 yoshdan 35 yoshgacha, oilalari va voyaga yetmagan bolalari bor), "*to'liq bo'lmagan*" hissiy va kasbiy rivojlanish strategiyasi ko'proq

xarakterlidir, chunki ular uy ishlarini bajarish va bolalarni tarbiyalash uchun ma'lum psixofiziologik va shaxsiy salohiyatga ega bo'lishi kerak. Ushbu jarayonlar har doim istisnalar mavjud bo'lgan tendentsiya sifatida kuzatiladi. Boshqa tashkilotlarda ham, davlat xizmatida ham ayol menejerning xususiyatlarini ko'rsatadigan ayollarning ma'lum bir toifasi mavjud. Ular maqsadga erishishda qat'iyatlilik, yuqori ishlash qobiliyati, operatsion kommutatsiya, aloqa qobiliyati, qat'iy va tez harakat qilish qobiliyatini namoyish etadi. Shu sababli, davlat organlarining kadrlar siyosatida gender yondashuvi kuzatilishi kerak, bu orqali faol ayollar, erkaklar aniqlanishi, ularning kasbiy faoliyatini rag'batlantirishi, boshqaruv vazifalarini o'rgatishi kerak. Davlat davlat xizmatida kadrlar siyosati gender omilini hisobga olgan holda tuzilishi kerakligini anglash kerak.

Xulosa.

Shuni ta'kidlash kerakki, davlat tashkilotlarining genderga yo'naltirilgan siyosati ushbu masala bo'yicha davlatning kadrlar siyosatiga to'liq asoslanishi kerak va kun tartibida davlat kadrlar siyosatining gender jihati juda keskin.

Bugungi kunda mamlakat kadrlar salohiyatining muvozanatli gender holati uchun davlat kadrlar siyosatiga gender yondashuvini joriy etish, ayollarning mehnat faoliyati sohasidagi mavqeini yaxshilash mexanizmini yaratish va amalga oshirish zarur (*gender segregatsiyasini to'g'irlash, erkaklar va ayollarning o'rtacha ish haqini tenglashtirish, ayollarni boshqaruv boshqaruviga o'tkazish*).

References:

1. Concepts of public service and personnel policy: developed. Department of Public Service and Personnel Policy of the Civil Registry Office under the President of the Russian Federation. M.: Publishing house RAGS, 2002. 128 p.
2. On the state civil service in the Russian Federation: Federal Law of July 27, 2004 No. 79-FZ as amended. from 25 Dec. 2008 // Northwestern Russian Federation. 2004. No. 31. Art. 3215; Ross. gas. 2008. 30 Dec.
3. Composition of employees holding state (municipal) positions and positions in the state civil (municipal) service, by gender, age, length of service, education. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1237818141625 (access date: 12/19/2011).
4. Filatkina M. Civil servants: motives for choosing a place of work // Man and Labor. 2010. No. 8. P. 64-66.
5. Sharifzoda, S. (2023). Pedagogical and psychological directions of preparing professional activities for the socialization of future teachers on the basis of a gender approach. *Development and innovations in science*, 2(11), 22-28.
6. Sharifzoda, M. (2023). Gender xususiyatlarini hisobga olgan holda chet tillarini o'rgatishdagi asosiy omillar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 84-87.
7. Sharifzoda, S. (2023). Oliy pedagogik ta'limda gender yondashuvini amalga oshirishning ijtimoiy zarurati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 263-268.